

TA'LIM IQTISODIYOTI KONTEKSTIDA DAVLAT MULKINI SAMARALI BOSHQARISH VA MOLIYALASHTIRISH MASALALARINING MENEJMENT MUAMMOSI SIFATIDA TAHLILI

Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahurat milliy instituti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675426>

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat mulkini samarali boshqarish masalalari ilmiy-nazariy va menejment muammosi sifatida tahlil qilingan. Unda davlat mulki va davlat aktivlari tushunchalarining iqtisodiy-huquqiy mazmuni, ularning strategik boshqaruv obyekt sifatidagi ahamiyati, davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyatida korporativ boshqaruv, xususiylashtirish, fiskal xavflarni kamaytirish va raqamli monitoring mexanizmlarining o'rni yoritilgan. Tadqiqotda 2025–2026-yillarda qabul qilingan milliy normativ-huquqiy hujjatlar, OECD, Jahon banki va IMF hisobotlari, shuningdek, o'zbek, MDH va xorijiy olimlarning so'nggi ilmiy qarashlari tahlil qilingan. Maqolada davlat mulkini boshqarish faqat mulkni hisobga olish yoki xususiylashtirish jarayoni emas, balki rejalashtirish, tashkil etish, baholash, monitoring, shaffoflik, hisobdorlik va natijadorlikka asoslangan kompleks menejment tizimi ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: davlat mulki, davlat aktivlari, samarali boshqaruv, menejment, xususiylashtirish, davlat ishtirokidagi korxonalar, korporativ boshqaruv, fiskal xavf, raqamli monitoring, shaffoflik.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективного управления государственной собственностью как научно-теоретическая и управленческая проблема. Раскрываются экономико-правовое содержание понятий государственной собственности и государственных активов, их значение как объекта стратегического управления, а также роль корпоративного управления, приватизации, снижения фискальных рисков и механизмов цифрового мониторинга в деятельности предприятий с государственным участием. В исследовании проанализированы национальные нормативно-правовые документы, принятые в 2025–2026 годах, отчеты OECD, Всемирного банка и IMF, а также современные научные взгляды узбекских, ученых стран СНГ и зарубежных исследователей. В статье обосновано, что управление государственной собственностью не ограничивается учетом имущества или процессом приватизации, а представляет собой комплексную систему менеджмента, основанную на планировании, организации, оценке, мониторинге, прозрачности, подотчетности и результативности.

Ключевые слова: государственная собственность, государственные активы, эффективное управление, менеджмент, приватизация, предприятия с государственным участием, корпоративное управление, фискальный риск, цифровой мониторинг, прозрачность.

Abstract. This article examines the effective management of state property as a scientific-theoretical and management problem. It reveals the economic and legal essence of state property and state assets, their importance as objects of strategic management, as well as the

role of corporate governance, privatization, fiscal risk reduction and digital monitoring mechanisms in the activities of state-owned enterprises. The study analyzes national regulatory documents adopted in 2025–2026, reports of the OECD, the World Bank and the IMF, as well as recent scientific views of Uzbek, CIS and foreign researchers. The article substantiates that state property management is not limited to asset registration or privatization, but represents a complex management system based on planning, organization, evaluation, monitoring, transparency, accountability and performance.

Keywords: *state property, state assets, effective management, management, privatization, state-owned enterprises, corporate governance, fiscal risk, digital monitoring, transparency.*

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat mulkini samarali boshqarish masalasi davlat iqtisodiy siyosatining strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Davlat mulki faqat huquqiy egalik obyekti yoki balansda hisobga olinadigan moddiy boyliklar majmui emas, balki iqtisodiy o‘rnatishni rag‘batlantirish, strategik tarmoqlar barqarorligini ta‘minlash, investitsion muhitni yaxshilash, xususiy sektor rivoji uchun teng raqobat sharoitini yaratish hamda davlat budjeti daromadlarini diversifikatsiya qilishga xizmat qiluvchi muhim boshqaruv resursidir. Shu jihatdan davlat mulkini boshqarish masalasi zamonaviy iqtisodiyotda oddiy ma‘muriy-huquqiy faoliyat doirasidan chiqib, strategik menejment, korporativ boshqaruv, institutsional islohot, fiskal barqarorlik va raqamli transformatsiya bilan uzviy bog‘liq kompleks ilmiy-amaliy muammo sifatida qaralmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida 2025–2026-yillarda davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish sohasida muhim huquqiy-institutsional islohotlar amalga oshirildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi “2025-yil uchun xususiylashtirish dasturi to‘g‘risida”gi PF-70-son Farmoni “O‘zbekiston — 2030” strategiyasiga muvofiq 2030-yilgacha nodavlat sektor ulushini 85 foizga yetkazish va davlat ishtirokidagi korxonalarini 6 baravarga qisqartirish bo‘yicha vazifalar ijrosini ta‘minlash, davlat ishtirokidagi yirik korxonalar va tijorat banklarini transformatsiya qilish, ular tarkibidagi raqobat muhiti shakllangan sohalardagi korxonalar sonini kamaytirish hamda xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish maqsadida”[1] qabul qilingan bo‘lib, unda 2025-yilda xususiylashtirishning asosiy maqsadli ko‘rsatkichlari sifatida 30 trillion so‘mlik davlat aktivlari va yer uchastkalarini xususiylashtirish vazifasi belgilangan. Bu holat davlat mulkidan foydalanish samaradorligini oshirish, aktivlarni iqtisodiy aylanmaga kiritish va xususiy sektor ulushini kengaytirish yo‘lidagi muhim bosqich hisoblanadi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat mulkini xususiylashtirish sohasi takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun davlat mulkini xususiylashtirish sohasini takomillashtirish munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishga qaratilgan.[2] Mazkur hujjat davlat aktivlari va yer uchastkalarini xususiylashtirish jarayonlarini huquqiy jihatdan aniqlashtirish, vakolatli organlar faoliyatini tartibga solish hamda davlat mulki boshqaruvida ochiqlik va tizimlilikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqolaning maqsadi — davlat mulkini samarali boshqarish masalalarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, oxirgi yillardagi milliy va xalqaro manbalar asosida uning zamonaviy iqtisodiy islohotlar tizimidagi o‘rnini ochib berish hamda davlat mulkini boshqarishni menejment muammosi sifatida asoslashdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Davlat mulkini samarali boshqarish, davlat aktivlarini iqtisodiy aylanmaga kiritish, xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish hamda davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyatini korporativ boshqaruv tamoyillari asosida takomillashtirish masalalari 2025–2026-yillardagi ilmiy tadqiqotlarda dolzarb yo‘nalishlardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. So‘nggi yillarda mazkur muammo faqat davlat mulkini sotish yoki uni hisobga olish jarayoni sifatida emas, balki strategik menejment, aktivlar qiymatini oshirish, investitsiya muhitini yaxshilash, xususiy sektor rivojiga sharoit yaratish, fiskal xavflarni kamaytirish va raqamli monitoring tizimini joriy etish bilan bog‘liq kompleks ilmiy-amaliy masala sifatida talqin qilinmoqda.

O‘zbekistonda davlat mulki va davlat aktivlarini boshqarish masalalari, avvalo, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish, xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish, davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruv asosida isloh qilish va davlat aktivlaridan foydalanish samaradorligini oshirish nuqtayi nazaridan o‘rganilmoqda.

N.R.Nuraliyevaning **“Davlat aktivi” va “davlat mulki” tushunchalarining nazariy-huquqiy asoslari** nomli maqolasida “davlat aktivi va davlat mulki tushunchalarining iqtisodiy-huquqiy mohiyati, ularning o‘zaro farqli va bog‘liq jihatlari tahlil qilingan”.[3] Muallifning yondashuviga ko‘ra, davlat mulki ko‘proq huquqiy egalik maqomini bildirsa, davlat aktivi iqtisodiy qiymatga ega bo‘lgan, daromad keltirishi yoki ijtimoiy-iqtisodiy vazifani bajarishi mumkin bo‘lgan resurs sifatida qaraladi. Bu yondashuv davlat mulkini boshqarishda faqat huquqiy egalikni emas, balki aktivning iqtisodiy samaradorligi, foydalanish darajasi va qiymat yaratish imkoniyatini ham baholash zarurligini ko‘rsatadi.

G. Jumayeva tomonidan 2026-yilda e‘lon qilingan **“O‘zbekistonda davlat ulushi va korporativ boshqaruv samaradorligi: Jahon banki ma‘lumotlari tahlili”** nomli tadqiqotda “davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ boshqaruv samaradorligi iSOEF institutsional diagnostikasi va WBES amaliy ko‘rsatkichlari asosida tahlil qilingan”.[4] Maqolada korporatizatsiya jarayonining sustligi, shaffoflikning yetarli emasligi, auditning muntazam yo‘lga qo‘yilmagani va tartibga solish yuklamalarining og‘irligi davlat ulushi mavjud korxonalar faoliyatida muhim muammolar sifatida qayd etilgan. Ushbu qarash davlat mulkini samarali boshqarishda korporativ boshqaruv, ochiq hisobot, mustaqil audit va menejerlar javobgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini asoslaydi.

T.A. Kadyrov tomonidan 2025-yilda e‘lon qilingan **“Роль приватизации в системе управления государственным имуществом”** maqolasida xususiylashtirish davlat mulkini boshqarish tizimining muhim institutsional va iqtisodiy elementi sifatida tahlil qilingan.[5] Muallif xususiylashtirishni faqat mulkni davlat tasarrufidan chiqarish shakli sifatida emas, balki davlat mulkidan foydalanish samaradorligini oshirish, xususiy sektorni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va raqobat muhitini shakllantirish vositasi sifatida baholaydi.

A.A. Migranyan tomonidan 2026-yilda e‘lon qilingan **“Треки социально-экономического развития стран СНГ в 2025 году”** maqolasida MDH davlatlarining 2025-yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo‘nalishlari tahlil qilingan.[6] Muallif postsovet hududidagi iqtisodiy o‘sish jarayonlari bir xil emasligi, ayrim mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanish fragmentar va nomutanosib kechayotganini ta‘kidlaydi. Mazkur qarash davlat aktivlarini boshqarish siyosati har bir mamlakatning institutsional salohiyati, fiskal imkoniyatlari va bozor rivojlanganlik darajasi bilan bog‘liq holda shakllanishini ko‘rsatadi.

V.M. Redkous tomonidan 2025-yilda chop etilgan **“Практика подготовки стратегий развития управления государственными финансами в государствах — участниках**

CHΓ” maqolasida MDH davlatlarida davlat moliyasini boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish tajribasi tahlil qilingan.[7] Davlat mulki va davlat aktivlari davlat moliyasi bilan uzviy bog‘liq bo‘lganligi sababli ushbu tadqiqot davlat aktivlarini boshqarishda strategik rejalashtirish, dasturiy-maqsadli yondashuv, fiskal intizom va nazorat tizimining ahamiyatini ochib beradi.

IMF tomonidan 2026-yilda Qozog‘iston misolida tayyorlangan **“State-Owned Enterprises, the Fiscal Stance, and Risks”** hisobotida davlat korxonalari faoliyati fiskal siyosat va davlat moliyasi xavflari bilan bog‘liq holda tahlil qilingan.[8] Hisobotda davlat korxonalari investitsiyalarini fiskal maqsadlar bilan muvofiqlashtirish, ularning moliyaviy natijalarini muntazam monitoring qilish va shartli majburiyatlarni baholash zarurligi ta’kidlangan. Bu manba MDH hududi, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun muhim metodologik ahamiyatga ega, chunki davlat korxonalari ko‘plab tarmoqlarda fiskal barqarorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

MDH olimlari va tahliliy manbalarining umumiy xulosasi shundan iboratki, davlat mulkini boshqarish davlat moliyasi barqarorligi, iqtisodiy xavfsizlik, strategik rejalashtirish, xususiylashtirish va nazorat mexanizmlari bilan uzviy bog‘liq. Ularning qarashlarida davlat mulki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta’minlovchi muhim institut sifatida talqin qilinadi, ammo uning samaradorligi boshqaruv tizimi, javobgarlik, monitoring va fiskal intizom darajasiga bog‘liq ekani alohida ta’kidlanadi.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda davlat mulkini boshqarish masalasi, asosan, davlat ishtirokidagi korxonalar samaradorligi, korporativ boshqaruv, xususiylashtirish, kapital bozori, fiskal xavflar, ESG tamoyillari, innovatsion rivojlanish va davlat-xususiy sektor munosabatlari bilan bog‘liq holda o‘rganilmoqda.

C. Curi va hammualliflari tomonidan 2025-yilda e’lon qilingan **“State-owned enterprises: A bibliometric review and research agenda”** nomli maqolada 1994–2024-yillar oralig‘ida davlat korxonalari bo‘yicha chop etilgan ilmiy adabiyotlar bibliometrik tahlil qilingan.[9] Tadqiqotda SOElar bo‘yicha ilmiy izlanishlarning to‘rtta asosiy yo‘nalishi — davlat korxonalari samaradorligi determinantlari, korporativ moliya, korporativ boshqaruv va globallashtirish masalalari ajratib ko‘rsatilgan. Mualliflar, shuningdek, SOE boshqaruvi va barqarorlik masalalari kesishmasi yangi ilmiy yo‘nalish sifatida shakllanayotganini qayd etadilar.

F.N. Johannes, C. Hendriks va T.C. Maramura tomonidan 2025-yilda chop etilgan **“Corporate governance implementation: a key instrument for effective administration and management of state-owned enterprises — a scoping review”** nomli tadqiqotda korporativ boshqaruv davlat korxonalarini samarali boshqarishning asosiy vositasi sifatida tahlil qilingan.[10] Mualliflarning fikricha, SOElarda korporativ boshqaruv tuzilmalari, kuzatuv kengashi faoliyati, shaffoflik, hisobdorlik va manfaatlar to‘qnashuvini kamaytirish mexanizmlari yetarli darajada ishlamasa, davlat mulkidan foydalanish samaradorligi pasayadi.

O‘zbek, MDH va xorijiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, davlat mulkini samarali boshqarish masalasi 2025–2026-yillardagi ilmiy tadqiqotlarda bir nechta asosiy yo‘nalishlarda yoritilmoqda. O‘zbek tadqiqotchilari davlat mulki va davlat aktivi tushunchalarining nazariy-huquqiy farqlari, xususiylashtirish, IPO/SPO mexanizmlari va korporativ boshqaruv samaradorligiga ko‘proq e’tibor qaratmoqda. MDH olimlari davlat mulkini boshqarishni strategik rejalashtirish, davlat moliyasi, iqtisodiy xavfsizlik, fiskal intizom va institutsional boshqaruv mexanizmlari bilan bog‘laydi. Xorijiy olimlar esa SOE samaradorligi, korporativ boshqaruv, ESG, innovatsiya, fiskal xavflar va globallashtirish jarayonlariga alohida urg‘u beradi.

Xulosa va takliflar. Davlat mulkini samarali boshqarish masalalarining ilmiy-nazariy tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur yo'nalish zamonaviy iqtisodiyotda faqat huquqiy egalik yoki xususiy lashtirish jarayoni sifatida emas, balki strategik menejment, korporativ boshqaruv, fiskal barqarorlik, investitsion jozibadorlik va xususiy sektor rivoji bilan uzviy bog'liq kompleks boshqaruv muammosi sifatida qaralishi lozim.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, davlat mulki iqtisodiy resurs, institutsional boshqaruv obyekti va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiluvchi strategik aktiv sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli davlat mulkini samarali boshqarishning asosiy vazifasi uni faqat saqlash yoki sotish emas, balki iqtisodiy qiymat yaratishga yo'naltirish, aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish, xususiy sektor uchun raqobatbardosh muhit yaratish va uzoq muddatli natijadorlikni ta'minlashdan iboratdir.

2025-yil uchun xususiy lashtirish dasturida davlat aktivlari va yer uchastkalarini iqtisodiy aylanmaga kiritish bo'yicha belgilangan maqsadli ko'rsatkichlar O'zbekistonda davlat mulkini boshqarish siyosati faol bosqichga o'tayotganini ko'rsatadi. Biroq mazkur jarayonning samaradorligi faqat sotilgan obyektlar soni yoki byudjetga tushgan mablag' hajmi bilan baholanmasligi kerak. Xususiy lashtirishdan keyingi investitsiya majburiyatlari, yangi ish o'rinlari, ishlab chiqarish faoliyatining tiklanishi, soliq tushumlari va hududiy rivojlanishga ta'sir ham asosiy baholash mezonlari bo'lishi lozim.

OECD tomonidan ilgari surilgan davlat egaligi siyosatini kuchaytirish bo'yicha xalqaro yondashuvlar O'zbekiston tajribasi uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Davlat qaysi aktivlarga strategik sabab bilan egalik qilishi, qaysi aktivlarni xususiy lashtirishi va qaysilarini davlat-xususiy sheriklik, ijara, ishonchli boshqaruv yoki boshqa mexanizmlar orqali iqtisodiy aylanmaga kiritishi aniq mezonlar asosida belgilanishi zarur.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Davlat mulkini boshqarishda raqamli monitoring va ochiq ma'lumotlar tizimini kengaytirish lozim. Har bir davlat aktivini bo'yicha egalik, qiymat, foydalanish holati, ijara, sotuv, investitsiya majburiyatlari va samaradorlik ko'rsatkichlari yagona elektron tizimda yuritilishi maqsadga muvofiq.

2. Davlat egaligi siyosatini yagona konseptual hujjat sifatida ishlab chiqish zarur. Ushbu hujjatda davlatning mulkdor sifatidagi maqsadlari, aktivlarni boshqarish mezonlari, davlat ishtirokidagi korxonalar qo'yiladigan talablar, shaffoflik, hisobdorlik va monitoring mexanizmlari aniq belgilanishi kerak.

3. Davlat mulkini boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va oliy ta'lim dasturlarini kuchaytirish maqsadga muvofiq. Davlat aktivlari menejmenti, korporativ boshqaruv, xususiy lashtirish, fiskal xavflar va raqamli monitoring bo'yicha maxsus o'quv modullari ishlab chiqilishi lozim.

Umuman olganda, davlat mulkini samarali boshqarishning muvaffaqiyati xususiy lashtirish ko'lamining kengligi bilangina emas, balki boshqaruv sifati, korporativ nazorat, shaffoflik, raqamli monitoring, javobgarlik va uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlik bilan belgilanadi. Shu sababli davlat mulkini boshqarish masalasi iqtisodiyot nazariyasi, davlat boshqaruvi va zamonaviy menejment fanlari kesishmasida chuqur o'rganilishi zarur bo'lgan dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi PF-70-son “2025-yil uchun xususiylashtirish dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7488166>
2. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat mulkini xususiylashtirish sohasi takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonuni. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/-8087613>
3. Nuraliyeva N.R. “Davlat aktivi” va “davlat mulki” tushunchalarining nazariy-huquqiy asoslari // Экономика и социум. – 2025. – №10-1 (137). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/davlat-aktivi-va-davlat-mulki-tushunchalarining-nazariy-huquqiy-asoslari>
4. Jumayeva G. O‘zbekistonda davlat ulushi va korporativ boshqaruv samaradorligi: Jahon banki ma’lumotlari tahlili // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2025. – T. 3. – №11. – B. 112–118.
5. Кадыров Т.А. Роль приватизации в системе управления государственным имуществом // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2025. – №11 (129). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-privatizatsii-v-sisteme-upravleniya-gosudarstvennym-imuschestvom>
6. Мигранян А.А. Треки социально-экономического развития стран СНГ в 2025 году // Геоэкономика энергетики. – 2026. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/treki-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-stran-sng-v-2025-godu>
7. Редкоус В.М. Практика подготовки стратегий развития управления государственными финансами в государствах – участниках СНГ // Аграрное и земельное право. – 2025. – №8. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-podgotovki-strategiy-razvitiya-upravleniya-gosudarstvennymi-finansami-v-gosudarstvax-uchastnikah-sng>
8. Heng D., Piontek T. Republic of Kazakhstan: State-Owned Enterprises, the Fiscal Stance, and Risks // IMF Selected Issues Papers. – 2026. – No. 009. – DOI: <https://doi.org/10.5089/9798229038263.018>
9. Curi C. et al. State-owned enterprises: A bibliometric review and research agenda // Finance Research Letters. – 2025. – Vol. 74. – Article 106749. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.106749>
10. Johannes F.N., Hendriks C., Maramura T.C. Corporate governance implementation: a key instrument for effective administration and management of state-owned enterprises — a scoping review // Frontiers in Political Science. – 2025. – Vol. 7. – Article 1511708. – DOI: <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1511708>